

MECANISMELE DE GARANTARE A DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE ÎN CONTEXTUL UNEI SOCIETĂȚI DESCHISE

MECHANISMS FOR GUARANTEEING FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS IN THE CONTEXT OF AN OPEN SOCIETY

VASILIU Liuba,
doctorandă, USM

CZU: [342.72/.73 + 341.231.14]:316.3 DOI: 10.5281/zenodo.6630726

Summary

In this article, in the light of open society, the mechanisms for guaranteeing fundamental rights and freedoms in the context of contemporaneity have been studied. It has also been tried to identify the fundamental principles that underlie an open society, so that man remains the supreme value, protected by and by law.

Keywords: *open society, fundamental rights and freedoms, regulatory framework, justice, law.*

Actualitate

Societatea ideală și accepțiunile ei în cadrul istoriei omenirii, a luat diferite forme, în dependență perioadă istorică și reevaluaarea pe care o face. La rândul său, contemporaneitatea abordează societatea ideală ca pe o societate deschisă, care se caracterizează ca fiind o epocă a drepurilor omului, fapt ce motivează scrierea acestui articol. Astfel încât a stabili măsura în care sunt respectate drepturile omu-lui și care este nivelul percepției și realizării dreptății este necesară și se cere de la sine.

Tot atât de veche ca și omenirea, reflecția asupra societății ideale ocupă un loc preponderent în cadrul gândirii contemporane, și devine tot mai actuală și dezbă-tută temă în ultimii ani. Această resuscitare a interesului se explică prin renașterea și reînnoirea interogațiilor ce vizează drepturile omului la general și statul de drept la particular.

Elucidarea ideii de societate ideală[1], concepută în termenii ei actuali și formularea principiilor care o constituie, implică o întoarcere la teoriile clasice și la dezbaterile pe care acestea nu au încetat să la suscite.

Unanim recunoscut, la fundamentul societății ideale sau în termenii actuali, societății deschise se află dreptatea, aceasta fiind cea dintâi virtute a instituțiilor sociale, precum adevărul este cea dintâi virtute a sistemelor de gândire.

Oricât de elegantă și de economică ar fi o teorie, ea trebuie respinsă sau revizuită, dacă nu este adevărată; în mod asemănător, indiferent de cât de eficiente și de bine așezate ar fi legile și instituțiile, trebuie reformate sau abolite dacă sunt

nedrepte, ele fiind cele dintâi virtuți ale activităților umane, adevărul și dreptatea nu pot face obiectul vreunui compromis.

Întrebarea „pe ce se fundamentează societatea deschisă?” a devenit una dintre cele mai abordate întrebări de către parcticienii dreptului și filosofii politici contemporani.

Proiectul identificării și specificării principiilor societății ideale, a condițiilor normative fundamentale pe care trebuie să le satisfacă o societate deschisă, perfectă sau pe deplin dreaptă, a devenit, practic, proiectul dominant din cadrul normativ internațional.

Idea că societatea și cultura sunt coexistente înseamnă că prin cultură înțelegem tot ceea ce omul adaugă naturii, adică societatea. Prin activitățile sale, prin propria sa transformare dintr-o ființă naturală într-o ființă socială, omul devine și o ființă culturală. Acest lucru înseamnă că omul este ființa creatoare de valori, adică de cultură.

În sensul art. 4 Cod Penal al RM principiul umanismului, vom remarca faptul că persoana reprezintă valoarea supremă a unei societăți, acest principiu fiind și baza unei societăți deschise, iar întreaga reglementare juridică are menirea să apere, în mod prioritar, drepturile și libertățile acesteia. [2] În acest context, contemporanietatea se caracterizează ca o epocă a drepturilor și libertăților omului, o epocă unde omul a devenit un scop în sine și nu un instrument de realizare a puterii [3], cel puțin asta se încearcă a se raspândi ca drept premisă pe plan internațional la momentu actual.

Sub aspect socio-politic, contemporanietatea reprezintă o formă deschisă, unde în prim plan este poziționată cooperarea statelor în vederea asigurării păcii și securității globale, astfel încât un stat poate prelua de la alt stat politici normative cu scopul de implimentare la nivel național, sau poate participa în calitate de membru sau parte semnatară a unui tratat internațional care vizează cadrul normativ internațional. Există și excepții, prin care unele puteri ale lumii încearcă să-și impună hegemonia, și aici apare necesitatea de a stabili mecanismele nu doar necesare dar și funcționale pentru garantarea drepturilor și libertăților fundamentale, or în caz contrar securitatea umană va fi pusă în pericol.

Cu privire la conținutul mecanismului de garantare a drepturilor și libertăților fundamentale vom porni de la o premisă pe cât de elementară, pe atât de clară. La nivel de industrie, un mecanism are menirea de a pune în funcțiune o mașinărie, iar în domeniul dreptului și al justiției, un mecanism reprezintă un construct juridico-social care are ca drept funcție nu doar asigurarea dar și garantarea libertăților fundamentale și a legilor statului. Persoana obține un scut în ceea ce privește drepturile și libertățile sale, prin simplul act al nașterii. În jurisprudența Ct EDO avem o mulțime de hotărâri prin care se recunoaște încălcarea unui drept sau libertăți fundamentale, care aparent sunt garantate de către Declarația Universală a Drepturilor Omului și protocoalele adiționale. [4] Acest lucru se întâmplă din cauza erorii comise la nivel de percepere dintre ceea ce este realizat și aplicat și ceea

ce pare a fi garantat. Această discrepanță dintre teorie și practică demonstrând că ceva nu funcționează, or în cadrul unei societăți deschise, toți cooperează și lucrează asupra mecanismelor de garantare a drepturilor și libertăților, însă omit sau evită să le aplice.

Apare necesitatea de a fi identificate valorile suficiente și necesare societății deschise, care ar asigura calitatea teoriei și practicii la același nivel, altfel spus, identificarea mecanismelor societății deschise ce ar garanta drepturile și libertățile fundamentale. În contextul filosofiei dreptului, aceste mecanisme sunt clare și evidente, conținându-se în valorile dreptate și adevăr, care nemijlocit asigură justiția și echitatea în cadrul unui stat de drept.

Dacă aceste valori sunt evidente, atunci de ce omul ca element al societății și ca ființă socială, nu asigură dreptatea în cadrul comunității din care face parte? Filosoful Aristotel vine cu răspunsul că omul folosește virtutea și inteligența în scopuri nefirești. [5]

Pentru oameni, ființe raționale, este firesc să facă dreptate, deoarece simțul justiției și al bunătății este înăscut, iar omul este bun de la natură. [6]

O abordare raționalistă asupra ideii de dreptate, este înaintată de Imm. Kant care susține că a acționa în conformitate cu dreptatea înseamnă a respecta datorია. [7] Se instituie ideea de dreptate pe principii morale, conform cărora a acționa just presupune că maxima voinței tale, servește drept lege universală.

Mecanismele de garantare a drepturilor și libertăților ar trebui să conțină politici normative cu privire la aplicarea corectă, echitabilă, echidistantă și dreaptă a legii, în scopul realizării justiției încă de la faza incipientă în vederea stabilirii și înlăturării curențelor și erorilor de fapt și de drept. Iar elaborarea unor ghiduri practice pentru instanțele de judecată naționale și sistemul de drept la general, ar ajuta la consolidarea statului democratic, or cu cât mai multe cauze pierdute la CtEDO, cu atât se demonstrează ineficiența legilor democratice.

Aplicarea principiilor fundamentale în mod consecvent și asumat, va crea un mecanism ce va garanta funcționalitatea statului democratic în schimbul celui sclavagist, așa precum se știe din antichitate, iar la progresul tehnico-științific pe care-l avem în prezent, ar fi nu doar păcat dar și inuman să nu utilizăm resursele digitale în scopul garantării și asigurării libertăților fundamentale.

Societatea deschisă presupune o uniformizare a legilor la nivel mondial, astfel creându-se un cadru normativ uniform cu scopul de a asigura drepturile și libertățile omului indiferent de naționalitate, religie sau apartenență socială. Instrumentul de realizare a acestui scop se conține în forma de guvernare a fiecărui stat, și după cum știm, încă din antichitate, democrația a fost identificată și consacrată ca cea mai bună formă de guvernare într-un stat, care merge spre progres și respectiv la eliberarea omului de lanțurile societății închise, sau totalitare. Un moment care trebuie remarcat, o condiție necesară pentru ca o societate să evolueze de la totalitarism, anarhie, sau oligarhie la democrație; de la societate închisă la societate deschisă, trebuie ca pârghiile puterii precum și mecanismele de realizare și exercitare să fie

deținute de către un popor care-și cunoaște chintesența și importanța macrosoci- ală, altfel spus creator de cultură, de către un popor cu morala înaltă poate crea o societate progresista, în caz contrar aceasta va intra în declin.

Este recunoscut că cea mai bună formă de guvernare este democrația, drept ar- gument reprezentativ pentru RM servește actul suprem de constituire - Constituția, datorită căreia puterea în stat se realizează conform principiilor democrației, su- veranitatea națională aparținând poporului care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituție.[8]

Cu privire la drepturile și libertățile fundamentale, Constituția RM la art 4, al.(1) prevede, că dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte [9]. Însă mare ne este mirarea atunci când democrația devine mai totalitară decât o societate închisă prin definiție, asta datorându-se faptului că democrația ca for- mă de guvernământ, preia mecanismele puterii totalitare și oligarhice. Paradoxal dar ajungem ca însăși democrația să nu funcționeze. Pentru a nu se ajunge la o democrație totalitară, susțin elaborarea unui cadru normativ și sistem de drept , pornind de la microsocioal, dinspre interesele individului spre cele ale statului, și nu invers, deoarece o astfel de formulă va pune în mișcare mekansimul de garantare a drepturilor si libertăților fundamentale, care se fundamentează pe dreptate și adevăr.

Nu putem omite conceptul societății deschise, descris de către cercetătorul și filosoful austriac K. Popper [10] , care identifică vectorii de progres a unei societăți deschise precum : individualismul, unde indivizii sunt mai importanți decât grupul sau statul din care fac parte. Egalitarismul, prin care se pune egalitatea tuturor în fața legii, aceasta excluzând orice gen de discriminare. Protecționismul, conform căruia statul devine protectorul cetățenilor săi, abuzurile fiind înlăturate de la ră- dăcină. Și nu în ultimul rând, un alt aspect al societății deschise este conținut de principiul contractualismului, principiu conform căruia între individ și stat trebuie să funcționeze o înțelegere prin care-ți garantează drepturile în mod reciproc, am- bele părți aflându-se în interdependentă.

De fapt aceste principii au fost abordate din antichitate, de către filosofi pre- cum Platon, Aristotel [11], care au delimitat imaginea cu privire la statul ideal până și după ei. Pe urmele marilor filosofi, cu noi paradigme vin utopiști precum Th. Morus [12], contractualiști ca J.J. Rousseau [13], și chiar totalitariști ca Th. Hobbes, conform căruia contractul social nu reprezintă nimic mai mult decât pute- rea și suveranitatea concentrată de către stat, cetățeanul fiind cel supus în formula dată. [14]

Concluzii

În această ordine de idei, o societate deschisă presupune justețea lucrurilor, chiar dacă aceasta este văzută ca una greu de dobândit, însă lupta și eforturi-

le depuse la crearea acesteia, vor fi argumentele contemporanietății la garantarea drepturilor și libertăților fundamentale, chiar dacă aceste mecanisme nu sunt deloc noi.

Referințe bibliografice:

1. Platon. Republica. București: Antet, 2010.
2. Codul Penal al Republicii Moldova, nr.985 din 18.04.2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 72-74 din 14.04.2009 art. 4
3. Miroiu, A. Introducere în filosofie politica. Iași: Polirom, 2009.
4. Declarația Universală a Drepturilor Omului, Adoptată și proclamată de Adunarea generală a O.N.U. prin Rezoluția 217 A (III) din 10 decembrie 1948. În: *Tratate Internaționale*, nr. 1 art. 12, la 30.12.1998.
5. Aristotel. Etica Nicomahică. București: Editura Științifică, 1988.
6. Rawls, J. O teorie a dreptății. Iași: Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", 2012.
7. Imm. Kant Critica rațiunii practice. Întemeierea metafizicii moravurilor. București: Univers Enciclopedic Gold, 2010
8. Constituția Republicii Moldova. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.1 din 12.08.1994. Republicată în: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* nr.78 din 29.03.2016, art. nr.2
9. Constituția Republicii Moldova. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.1 din 12.08.1994. Republicată în: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* nr.78 din 29.03.2016, art. nr.4
10. Popper, K. Societatea deschisă și dușmanii ei. București : Humanitas, 2017.
11. Aristotel. Politica. București: Paideia, 2001.
12. Morus, Th. Utopia. Editura: Științifică și Enciclopedică, 1958
13. Rousseau, J. J. Contractul social. București: Editura științifică, 1957.
14. Hobbes, Th. Despre om și societate. București: ALL, 2011.